

XXII ENCONTRO NACIONAL DA ABRAPSO

A QUEDA DO CÉU

IMPLICAÇÕES DA PSICOLOGIA SOCIAL

encontro2023.abrapso.org.br

ANAIS

XXII ENCONTRO NACIONAL DA ABRAPSO

A QUEDA DO CÉU

IMPLICAÇÕES DA PSICOLOGIA SOCIAL

ISSN 1981-4321

XXII ENCONTRO NACIONAL DA ABRAPSO

EXPEDIENTE

Diretoria Nacional - Gestão 2022-2023

Presidente: Hildeberto Vieira Martins
Primeira Secretária: Lia Vainer Schucman
Segundo Secretário: Samir Perez Mortada
Primeira Tesoureira: Adriana Eiko Matsumoto
Segundo Tesoureiro: Alexandre Bárbara Soares
Diretora de Comunicação: Lílian Caroline Urnau
Diretora de Relações Externas: Céu Silva Cavalcanti

Comissão Científica

Adriana Pellanda Gagno (IFPR)
Alessandra Daflon dos Santos (UFF)
Carolina dos Reis (UFRGS)
Cinara Brito de Oliveira (UNISA)
Daniel Dall'Igna Ecker (SED SC)
Dayse da Silva Albuquerque (UFAM)
Edinaldo Rodrigues (ABIPSI)
Emerson Fernando Rasera (UFU)
Fernanda Fernandes Gurgel (UFRN)
Flávia Cristina Silveira Lemos (UFPA)
Hildeberto Vieira Martins (UFF)
Lia Vainer Schucman (UFSC)
Rita de Cássia Andrade Martins (UFJ)
Rodrigo Lages e Silva (UFRGS)
Simone Maria Hüning (UFAL)
Tatiana Minchoni (UFSC)
Vanessa Silva de Sousa Terena (ABIPSI)

Comissão de Comunicação

Caroline Aiko Isa (UNIFESP)
Elaine Maria Silva Moura
Jessi Silva Lima
Lílian Caroline Urnau (UNIR)
Marcela Montalvão Teti
Morgana Moreira Moura

Comissão Organizadora

Adriana Eiko Matsumoto (UNIFESP e Direção Nacional ABRAPSO)
Alessandra Daflon (UFF)
Alexandre Bárbara Soares (UFF e Direção Nacional ABRAPSO)
Beatriz Adura (UFF)
Bruno Correia da Mota (ANPSINEP)
Carina Augusto da Cruz (ANPSINEP)
Juliana Gomes da Silva (UFRRJ)
Marcelo Princeswal (UFRRJ)
Maria Helena Zamora (PUC-Rio)
Noeli Godoy (UNIABEU)
Tatiana Oliveira Moreira (ANPSINEP)
Thaís Lourenço (ANPSINEP)

Organização

Airá Eventos

XXII ENCONTRO NACIONAL DA ABRAPSO

SUMÁRIO

EXPEDIENTE	03
APRESENTAÇÃO	05
RESUMO DA PROGRAMAÇÃO	07
SIMPÓSIOS	09
GRUPOS DE TRABALHO	12
COMUNICAÇÕES ORAIS	262
PÔSTERES	2449
MINICURSOS	2623
LANÇAMENTOS DE LIVROS	2742

XXII ENCONTRO NACIONAL DA ABRAPSO

APRESENTAÇÃO

A Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO) nasceu comprometida com processos de democratização do país, a partir de uma análise crítica sobre a produção de conhecimento e atuação profissional em Psicologia Social e áreas afins das diferentes regiões do país. Nosso horizonte é a construção de uma sociedade fundamentada em princípios de justiça social e de solidariedade, de uma sociedade comprometida com a ampliação da democracia que se opõe à moralização da luta por direitos e ao expurgo à diferença. Nossas pesquisas e ações profissionais visam à crítica à produção e reprodução de desigualdades, seja ela econômica, racial, de gênero, de sexualidades, por localização geográfica ou qualquer outro aspecto que sirva para oprimir indivíduos e grupos. Os princípios que orientam as práticas sociais dos filiados à ABRAPSO são, portanto, o respeito à vida e à diversidade, o acolhimento à liberdade de expressão democrática, bem como o repúdio a toda e qualquer forma de violência e discriminação.

Nossa entidade, como parte da sociedade civil, tem buscado contribuir, na forma de controle social sobre a ação do Estado, para que possamos de fato avançar na explicitação e resolução de violências de diversas ordens que atentam contra a dignidade das pessoas.

O ENABRAPSO é uma dessas estratégias, sendo um dos primeiros eventos nacionais nessa área (desde 1980) e um dos maiores encontros da psicologia brasileira, em número de participantes, reunindo nos últimos encontros uma média de 3.000 pessoas e apresentação de mais de 2.000 trabalhos. No XXII ENABRAPSO, foram apresentados 1227 trabalhos em 6 modalidades, sendo 911 Comunicações Orais em GT, 61 Lançamentos de Livros, 17 Manifestações Culturais, 37 Minicursos/Oficinas, 127 Pôsteres e 74 Grupos de Trabalho (GT). Contamos com a participação de 2099 inscritos. Dentre as categorias, compareceram 343 Profissionais Associados, 124 Profissionais Não Associados, 668 Estudantes Associados, 468 Estudantes Não Associados, 286 Estudantes PNIT (Pobres, Negros, Indígenas e/ou Trans), 60 participantes de Movimentos Sociais e 114 Monitores.

O XXII Encontro Nacional teve como tema "A ‘queda do céu’: implicações da Psicologia Social" em homenagem à obra do Xamã Yanomami Davi Kopenawa e do etnólogo Bruce Albert. O primeiro encontro realizado após as restrições de circulação devido à pandemia do novo coronavírus, foi um importante momento para congregar estudantes, professores, pesquisadores, profissionais e militantes de diferentes movimentos sociais em torno das discussões e avanços para a Psicologia Social brasileira.

O evento, realizado entre os dias 01 a 04 de novembro de 2023 na cidade de Niterói-RJ, buscou demarcar o olhar e aprofundar os debates da Psicologia Social sobre o contexto histórico recente. Contexto este marcado por denúncias de genocídio do povo Yanomami, por uma tentativa de golpe à democracia e pelo retorno da fome e miséria, já em vias de superação no país.

Inspirados nos questionamentos de Kopenawa e Albert sobre a noção de progresso e desenvolvimento,

XXII ENCONTRO NACIONAL DA ABRAPSO

defendida por aqueles que os Yanomami chamam de “povo da mercadoria”, a XXII ENABRAPSO buscou configurar um espaço de produção de conhecimentos, saberes e práticas para o entendimento e enfrentamento do cenário social, político, econômico e subjetivo de rompimento democrático contemporâneo.

Ao interessarmo-nos pelas lutas dos povos originários e de todos aqueles que, inobstante às tentativas de aniquilação, de dominação ou de captura, vêm à contrapelo conservando sua potência de revitalizar o mundo, pudemos contar com a contribuição de todas as pessoas envolvidas no XXII ENABRAPSO para a construção de diálogos, debates, convergências e confluências com vistas a reconstruir um campo de inventividade e de saúde capaz de fomentar muitos modos de viver.

XXII ENCONTRO NACIONAL DA ABRAPSO

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO

Data	Horário		Atividade
01/11/2023	11:00	17:00	Credenciamento
01/11/2023	18:30	21:00	Mesa e Conferência de Abertura
Data	Horário		Atividade
02/11/2023	08:30	18:00	Credenciamento
02/11/2023	09:00	09:30	Manifestação Cultural
02/11/2023	09:00	10:00	Sessão de Pôster
02/11/2023	09:00	10:00	Lançamento de Livros
02/11/2023	09:30	10:00	Manifestação Cultural
02/11/2023	10:00	12:00	Simpósios 1, 2, 3
02/11/2023	12:00	13:00	Intervalo - ALMOÇO
02/11/2023	13:00	14:00	Lançamento de Livros
02/11/2023	13:30	14:00	Manifestação Cultural
02/11/2023	14:00	16:00	GTs
02/11/2023	14:00	17:00	Manifestação Cultural
02/11/2023	16:00	16:15	Intervalo
02/11/2023	16:15	18:15	Simpósios 4, 5, 6 e 7
02/11/2023	18:15	18:30	Intervalo
02/11/2023	18:30	20:00	Assembleias Regionais
Data	Horário		Atividade
03/11/2023	08:30	18:00	Credenciamento
03/11/2023	09:00	09:30	Manifestação Cultural
03/11/2023	09:00	10:00	Sessão de Poster
03/11/2023	09:30	10:00	Manifestação Cultural
03/11/2023	10:00	12:00	Minicursos e Reuniões de Entidades
03/11/2023	10:00	12:00	Fórum ABIPSI
03/11/2023	12:00	13:00	Intervalo - ALMOÇO
03/11/2023	13:00	14:00	Sessão de Poster
03/11/2023	13:30	14:00	Manifestação Cultural
03/11/2023	14:00	16:00	GTs
03/11/2023	14:00	17:00	Manifestação Cultural
03/11/2023	16:00	18:00	Simpósios 8, 9, 10 e 11
03/11/2023	18:00	18:30	Manifestação Cultural
03/11/2023	18:00	19:00	Lançamento de livros / Atividade Cultural
03/11/2023	18:30	19:00	Manifestação Cultural
03/11/2023	19:00	21:00	Assembleia Nacional

XXII ENCONTRO NACIONAL DA ABRAPSO

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO

Data	Horário		Atividade
04/11/2023	09:30	15:00	Credenciamento
04/11/2023	09:00	12:00	Manifestação Cultural
04/11/2023	10:00	12:00	GTs
04/11/2023	12:00	13:00	Intervalo - ALMOÇO
04/11/2023	13:00	14:00	Sessão de Pôster
04/11/2023	13:30	14:00	Manifestação Cultural
04/11/2023	14:00	16:00	Simpósios 12, 13 e 14
04/11/2023	16:00	16:30	Intervalo
04/11/2023	16:30	18:30	Assembleia Nacional
04/11/2023	18:30	19:00	Encerramento com atividade cultural

XXII ENCONTRO NACIONAL DA ABRAPSO

ções sócio históricas estabelecidas no contexto e no território em que vivem e se subjetivam as pessoas com deficiência, é fundamental para uma atuação anticapacitista em Psicologia, sobretudo, no campo das políticas públicas. Deste modo, a interseccionalidade se apresenta como ferramenta analítica para a compreensão da deficiência de forma ampliada, potencializando uma visão anticapacitista coligada com demais lutas contra as opressões vividas em diversas situações pelos sujeitos. Em vista de pensarmos neste espaço de construção de Psicologia social engajada, posicionada ética e politicamente, em movimento e com uma proposta fortemente ancorada no combate as desigualdades sociais, visamos a articulação de debates e reflexões acerca dessa Psicologia aqui dimensionada. Assim, constitui-se a parceira entre três crps brasileiros engajados e implicados na construção de um resolução anticapacitista, mas que antes de trazer elementos regulamentadores, precisa debater em todos os níveis com profissionais, pesquisadores e estudantes acerca das possibilidades práticas e teóricas que de fato potencializam esse debate. Sendo assim, objetivamos, neste GT, reunir trabalhos e diálogos relacionados à atuação em Psicologia no campo dos estudos da deficiência, na interlocução dos diversos marcadores sociais que envolvam a prática profissional, seus desafios, suas práticas emancipatórias e suas possibilidades de construção no cenário brasileiro, a fim de que elucidem elementos importantes e sustentados técnica, metodológica e teoricamente fomentando ações para que o Sistema Conselhos possa articular esse trabalho no campo da gestão e desenvolva possíveis orientações frente a essas experiências e o caráter básico para essa gestão frente a Psicologia brasileira, sob coerência com o movimento político, evidenciando as pautas aliadas ao lema da legislação e da reivindicação fundamental do "nada sobre nós, sem nós".

Afetações de um dispositivo clínico com pessoas com e sem deficiência visual

Patrícia Soares de Resende, Jackeline Sibelle Freires Aires, Alexandra Cleopatre Tsallis

Em 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022) publicou o seu primeiro trabalho sobre pessoas com deficiência e desigualdade social. Ele é fruto de uma mudança de entendimento sobre a identificação das pessoas com deficiência que, em dado momento, segue de um modelo biomédico para uma abordagem biopsicossocial. Compreendendo que as relações com outras pessoas, serviços públicos, locais de moradia, trabalho, lazer, entre outros, podem ser mais ou menos oportunos a atividades relacionadas ao bem-viver, como enxergar, ouvir, comunicar-se, locomover-se, encontramos na população brasileira, a partir de 2 anos de idade, cerca de 17 milhões de pessoas com alguma deficiência, representando 8,4% da população nessa faixa etária (IBGE, 2022). Desses, 6,7 milhões possuem muita dificuldade de enxergar e 286 mil não enxergam de modo algum, o que somados representam 3,4% da população brasileira (IBGE, 2019). A correlação entre deficiência e menor nível de instrução, menor inserção no mercado de trabalho, menor rendimento e acesso à moradia, quando comparada aos percentuais de pessoas sem deficiência (IBGE, 2022), aponta para a necessidade de se trabalhar a regeneração desse tecido social e, nesse sentido, a Psicologia tem muito para oferecer. O presente trabalho tem por objetivo apresentar alguns efeitos produzidos pelo Dispositivo Clínico-Social (DCS) para pessoas com e sem deficiência visual do labo-

XXII ENCONTRO NACIONAL DA ABRAPSO

ratório afeTAR, Unidade de Desenvolvimento Tecnológico (UDT) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), a saber: a expectativa gerada pelo início de cada novo grupo; a realidade imposta pela medição das tecnologias de informação e comunicação atuais; e a lida com as diferentes narrativas sobre a deficiência que permeiam as vidas de pessoas com deficiência visual. Para isso, seguimos a orientação teórico-metodológica da Teoria Ator-Rede (LATOURET, 2008, 2013) conforme desenvolvida pela metodologia do pesquisarCOM (MORAES, 2010), além de sermos inspiradas pela experiência de afetação, construída a partir do entendimento de experiência de Jorge Larrosa Bondía (2002), e do afetar-se de Jeanne Favret-Saada (SIQUEIRA; FAVRET-SAADA, 2005). Primeiramente, realizamos a leitura dos diários de campo produzidos pela equipe de atendimento do dispositivo. A partir dos efeitos produzidos pelas recordações das experiências de campo, partimos para um segundo momento, quando damos tratamento aos escritos a fim de narrar os eventos para aqueles que não estiveram presentes neles de modo a gerar um transbordamento do campo de pesquisa. Tivemos, por último, uma terceira etapa que é quando nos interrogamos sobre o que da experiência de afetação será disponibilizado ao público. As respostas a essas interrogações constituem o fio condutor do texto (Tsallis et al., 2022). O DCS é uma proposta de psicoterapia em grupo que promove o encontro entre pessoas com deficiência visual - cegueira e baixa visão -, pessoas sem deficiência visual e estudantes de graduação e pós-graduação em Psicologia e busca conciliar as dimensões da pesquisa-intervenção com o ensino, investigando o desenvolvimento dos grupos, além de despertar o interesse dos estudantes de graduação pela produção do conhecimento científico, bem como compor com a Psicologia Social, o trabalho junto a populações historicamente vulnerabilizadas. Entendemos assim que, devido à proximidade objetual e metodológica, a discussão sobre nossas práticas estejam alinhadas com os objetivos do grupo de trabalho Psicologia Social, Deficiência e Anticapacitismo: desafios ético-políticos para a emancipação social. Entrando finalmente na nossa experiência de afetação, podemos afirmar que o primeiro frio na barriga acontece na hora em que fazemos a divulgação do dispositivo nas redes sociais. Será que alguém vai se inscrever? E se ninguém se interessar? Trajadas de insegurança, observamos as primeiras inscrições acontecerem. Uma, duas, quatro, dez, doze inscrições! Apenas duas pessoas com deficiência... A proposta é que, no mínimo, seja meio a meio. Que barreiras devemos superar para alcançar esse público? Pedimos ajuda a alguns colegas de universidade inseridos na comunidade, gravamos áudio para circular via WhatsApp, alteramos o formulário de inscrição para fazer chegar a informação a quem precisa. Pronto: como resultado, os participantes com deficiência visual começam a chegar. A ansiedade diminui, mas, partir de agora, os desafios serão outros. Uma das grandes questões impostas pelo período pandêmico foi dar continuidade às práticas educativas, sejam elas do ensino fundamental, médio ou superior. Adaptação por parte dos professores, adaptação por parte dos estudantes. Lares transformados em locais de trabalho. Cozinhas, quartos, corredores transformados em sala de aula. E as trocas afetivas moldadas por um mundo visuocêntrico e 3D foram achatadas nas telas de computadores, celulares e tablets. Com o advento da pandemia de Covid-19, os atendimentos do DCS passaram a ser realizados remotamente pela equipe do laboratório afeTAR. Os encontros são semanais e têm 1h30 de atendimento aos participantes, 15 minutos de pré-sessão e 15 minutos de pós-sessão. Nestes dois momentos a equipe de atendi-

XXII ENCONTRO NACIONAL DA ABRAPSO

mento, sem a presença dos participantes, se prepara para o encontro (pré-sessão) e tece comentários sobre como foi o atendimento realizado (pós-sessão). A cada sessão, uma estudante é responsável pela escrita do diário de campo e a supervisão é realizada semanalmente. O remoto trouxe algumas facilidades e, dentre elas, a possibilidade de alcançar pessoas fisicamente distantes, o que, de outra maneira, não o faríamos - especialmente, habitando uma cidade cuja infraestrutura de acessibilidade é precária como o Rio de Janeiro. Por conta disso, apostamos no atendimento mediado por tecnologia de informação e comunicação à distância. Como conclusão, temos encontrado que o mais desafiador tem sido reinventar caminhos alternativos ao capacitismo nos DCS. Em experiências anteriores (TSALLIS et al., 2010), presencialmente, descobrimos que alguns atos, tal como sentar na beirada da cadeira, são inúteis na intervenção junto a pessoas com deficiência visual. Entretanto, após conquistar a confiança dos participantes, é possível agir a partir do toque. No remoto, não há esse recurso. Temos que construir uma paisagem sonora favorável de alguma forma. E se, durante as aulas, aprendemos a nos posicionar para ouvir, nesses atendimentos estamos tendo que "reaprender" a falar. É a função fática da linguagem nos convocando fortemente! Gostaríamos de concluir trazendo a questão dos diferentes entendimentos sobre as deficiências vindos das próprias pessoas com deficiência. A partir da crítica feminista ao modelo social da deficiência (DINIZ, 2003), entendemos que a liberdade para agir está diretamente relacionada aos vínculos que conseguimos estabelecer, sejam eles com outras pessoas, animais, objetos, pensamentos, em suma, atores humanos e não-humanos. Entretanto, o discurso hegemônico que permeia a sociedade é o de que somos mais autônomos quanto menos dependermos de outrem e, por isso, a superação individual de dificuldades se torna um valor. Pensadores críticos à modernidade argumentam no sentido de demonstrar o caráter falacioso desse discurso e o consideram como mais um artifício da mitologia moderna (LATOURE, 2013). Contudo, ele ainda reverbera em muitas pessoas com e sem deficiência e aparece nas falas dos participantes nos grupos terapêuticos com certa frequência. Sabemos que precisamos acolhê-los em suas singularidades, mas também apostamos na rede como caminho para a construção de um mundo comum. E é nessa encruzilhada que nos encontramos semanalmente: como desenvolver a sensibilidade necessária para realizarmos um bom manejo clínico quando nos deparamos com tal situação? Como trabalhar com as diferentes percepções sobre determinado aspecto sem que deixemos ninguém pelo caminho? Respostas exatas, certamente, não temos. Mas seguimos construindo, a muitas mãos, um modo de trabalhar que nos demanda escuta atenta e acolhedora, presença, disponibilidade e compromisso com o bem comum, a fim de proporcionar oportunidades de construção de novas trajetórias para grupos historicamente vulnerabilizados, tais como o de pessoas com deficiência.

Referências

- BONDÍA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. *Revista Brasileira de Educação*, n. 19, p. 20-28, 2002.
- DINIZ, Debora. Modelo social da deficiência: a crítica feminista. In: *SérieAnis*. Brasília: LetrasLivres, 2003, v. 28, p. 1-8.

XXII ENCONTRO NACIONAL DA ABRAPSO

IBGE. Pessoas com deficiência e as desigualdades sociais no Brasil. Estudos e Pesquisas. Informação Demográfica e Socioeconômica, n. 47, 2022. Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101964>>. Acesso em: 2 ago. 2023.

IBGE. Tabela 1.5 - Pessoas de dois anos ou mais de idade, total e distribuição, por grau de dificuldade, segundo tipos de dificuldade - Brasil - 2019. Disponível em: <https://ftp.ibge.gov.br/Indicadores_Sociais/Pessoas_com_Deficiencia_e_as_Desigualdades_Sociais_no_Brasil/xls/1_geral_familia_xls.zip&sa=D&source=docs&ust=1691535026240520&usg=AOvVaw3-fx5hoeFGiHPIxOxRi4i>. Acesso em: 8 ago. 2023.

LATOURE, Bruno. Como falar do corpo? A dimensão normativa dos estudos sobre a ciência. In: NUNES, João Arriscado; ROQUE, Ricardo (Orgs.). Objectos impuros: experiências em estudos sobre a ciência. Porto: Afrontamento, 2008, p. 39-61.

LATOURE, Bruno. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. 3. ed. São Paulo: 34, 2013.

MORAES, Marcia. PesquisarCOM: política ontológica e deficiência visual. In: MORAES, Marcia; KASTRUP, Virginia (Orgs.). Exercícios de ver e não ver: arte e pesquisa com pessoas com deficiência visual. Rio de Janeiro: Nau, 2010, p. 26-51.

SIQUEIRA, Paula; FAVRET-SAADA, Jeanne. "Ser afetado", de Jeanne Favret-Saada. Cadernos de Campo (São Paulo, 1991), v. 13, n. 13, p. 155-161, 2005.

TSALLIS, Alexandra; OLIVEIRA MORAES, Marcia; BALBINO, Beatriz; et al. Sobre afecTAR: del campo a la escritura como laboratorio. SciComm Report, p. 1-13, 2022.

VIANNA, Keyth; TSALLIS, Alexandra. Desafios e possibilidades do viver sem ver. Arquivos Brasileiros de Psicologia, v. 74, n. 1, 2022.

Afetividade e sexualidade de mulheres com deficiência: um estudo com pesquisadores a partir da Psicologia Feminista

Vitória Polianna Oliveira Matos, Letícia Cardoso Barreto

Os Estudos da Deficiência podem ser considerados ainda incipientes no meio acadêmico quando comparados à discussão de outros marcadores sociais. No entanto, dentro deste campo de estudo, a afetividade e a sexualidade podem ser consideradas temáticas marginalizadas. Desta forma, se a sexualidade e afetividade feminina podem ser consideradas tabus, mitos e preconceitos ganham outros contornos quando associados às mulheres com deficiência. Mesmo considerando o erotismo, o desejo e as relações afetivas e sexuais como intrínsecos ao humano, diversos estigmas e tabus são atribuídos à sexualidade dessas mulheres, como, por exemplo, o fato de que as mesmas são interpretadas socialmente como "assexuadas" (a partir de mecanismos de infantilização) ou "hipersexuadas". Isso se dá, pois, este público não atende às